

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Análisis de Coste-Beneficio Ambiental (e-CBA): una metodología para cuantificar el impacto ambiental en términos económicos

La evaluación ambiental de los sistemas agrícolas suele centrarse en el análisis biofísico de los impactos, pero rara vez incorpora sus costes medioambientales. El Análisis de Coste-Beneficio Ambiental (e-CBA) aborda esta brecha al monetizar los impactos ambientales. Esta metodología aplicada en el proyecto SoildiverAgro, facilita la identificación de aquellas prácticas agrícolas más sostenibles sin comprometer la rentabilidad, facilitando la toma de decisiones de agricultores y responsables políticos.

El e-CBA es una metodología que combina el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) con la valoración monetaria de los impactos ambientales. A partir de datos de producción y emisiones, el LCA cuantifica los impactos en diversas categorías, como el cambio climático o la eutrofización en unidades físicas (ej. kg CO₂-eq). Posteriormente, estos impactos se traducen en costes ambientales mediante valores de referencia basados en

estudios de valoración ambiental, como los que se encuentran en el Handbook of Environmental Prices.

En el contexto de SoildiverAgro, esta metodología permite comparar diferentes prácticas agrícolas, como la reducción de insumos químicos, la diversificación de cultivos o el uso de biofertilizantes, midiendo su coste ambiental en € impacto por € de margen bruto para el agricultor.

Los resultados obtenidos ofrecen información clave para el diseño de incentivos y normativas que promuevan aquellas prácticas agrícolas más equilibradas entre sostenibilidad y rentabilidad económica. Al traducir los impactos ambientales a un lenguaje económico, se facilita la adopción de decisiones tanto de agricultores como de responsables políticos, permitiendo su comparación con los resultados económicos obtenidos por los agricultores.

1. Representación gráfica de la relación entre Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y el Análisis Coste-Beneficio ambiental (e-CBA), metodología aplicada en el proyecto SoildiverAgro.

PALABRAS CLAVE

Costes ambientales, monetización de impactos, e-CBA, LCA, sostenibilidad, prácticas agrícolas

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo
Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.